

КЕЙКИС «МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ... И ПОЛПАРКА ЗАСТРОИЛИ. УРА?»

Ситуация, предлагаемая в данном кейкисе, широко распространена на практике. На примере вымышленной девелоперской компании «Ландыши», якобы получившей госзаказ на строительство крупного федерального объекта, авторы рассматривают несколько вариантов решения проблем, возникших при объективном конфликте интересов исполнительной и законодательной власти, бизнеса, населения и его инициативных представителей, политической партии и СМИ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девелопмент, стратегия экономического поведения, вертикаль власти «федералы — регионалы — муниципалы», конфликт интересов и культур социальных групп «власть — бизнес — население — политическая партия — СМИ», балансирование на грани окупаемости затрат по проекту

Смирнов Владимир Евгеньевич — генеральный директор компании «Юрист по недвижимости» (г. Москва)

Киселев Владимир Дмитриевич — докторант ДВА-программы РАНХиГС, сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

Кейкис — жестко структурированный открытый кейс, новый исследовательский жанр, а также инструмент, используемый в процессе принятия решений в сложных и слабо формализованных проблемных ситуациях. В качестве методологического подхода кейкис позволяет оценить корректность собранной исследователем информации, определить степень неполноты, зашумленности и ангажированности сведений, на основании которых необходимо принять относительно правильные управленческие решения, в том числе о каких-либо изменениях. Относительная правильность решений оценивается, в частности, по целям и ценностям, заявленным ключевыми участниками событий. Под изменениями в первую очередь понимаются новшества в организационной структуре, корпоративной культуре, стратегии экономического поведения компании или социальной группы.

Суть кейкиса как жанра заключается в попытке объективизации, структуризации, формализации, оценки и разрешения сложных многоуровневых управленческих ситуаций с помощью различных количественных и качественных метрик,

корректного описания нетривиальных проблемных полей и полей задач для исследуемых ситуаций. Особо следует подчеркнуть взаимосвязь, возможность и необходимость использования различных метрик, например менеджерских, финансовых и маркетинговых, что позволяет говорить о внутреннем маркетинге.

Кейкисы предлагают поле решений — несколько разнокачественных (иногда противоречащих друг другу) вариантов решения проблемы. Для примера можно привести концептуальную модель «Одиннадцать эталонных стратегий», используемую в тексте данного кейкиса. Менеджерам, которые принимают решение по заявленной проблеме, предоставляется возможность выбрать из нескольких вариантов один субъективный, но наиболее приемлемый в конкретный момент с опорой на результаты экспертных замеров.

Десятилетняя практика консультирования и преподавания показала, что в условиях цейтнота кейкис как инструмент позволяет успешно преодолевать «проклятие размерности»¹, что весьма ценно для лиц, принимающих решения.

Резюмируя, можно говорить о создании технологической платформы кейкис — системы саморефлективных постмодернистских методик выработки управленческих решений, межпарадигмальном и межпредметном инвариантном инструментарии описания и оценки слабо формализованной проблемной ситуации, частичной алгоритмизации процессов выработки полей относительно правильных управленческих решений².

Целевую аудиторию кейкиса как жанра составляют руководители среднего и высшего звена, собственники малого и среднего бизнеса, слушатели программ MBA, EMBA, DBA без учета отраслевой специфики и принадлежности. Платформа оснащена механизмами (классификаторами), позволяющими генерировать социально-экономические тексты, анализировать корректность их

содержания, давать разнообразные прогнозы и проективные оценки, формулировать широкие и узкие области допустимых решений для конкретной менеджерской, маркетинговой, экономической ситуации.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Александр Иванов — мажоритарный акционер и молодой генеральный директор девелоперской компании «Ландыши», получившей госзаказ на строительство крупного федерального объекта на территории Москвы. Компания работает на строительном рынке более 15 лет, как правило, специализируется на возведении городских и федеральных объектов и не функционирует по условиям и правилам конкурентного рынка. Портфель рыночных объектов продает (сдает в аренду) через риелторские компании (на аутсорсинг), теряя при этом существенную часть маржи.

СИТУАЦИЯ: СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ

Собственников компании «Ландыши» устраивает сложившаяся ситуация: у них не возникает желания создавать собственную полноценную риелторскую структуру, развивать маркетинговое направление и собственный бренд на рынке недвижимости. Компания имеет достаточную известность среди столичных чиновников и частичную в строительной отрасли, располагает собственной производственно-технической базой и может работать в качестве генерального подрядчика как на собственных объектах, так и на объектах заказчика.

В конце весны этого года девелоперская компания «Ландыши» получила госзаказ на строительство крупного федерального объекта в столице.

¹ «Проклятие размерности» — термин, используемый в отношении ряда свойств многомерных пространств и комбинаторных задач.

² Более подробно суть кейкиса см.: Киселев В.Д. Российские кейсы в жанре кейкис // Маркетинг услуг. — 2014. — №1. — С. 22–48.

Заказчиком выступает очень серьезная федеральная структура, которая тем не менее не в состоянии оплатить строительство. Бюджета нет, но достраивать объект надо без проволочек, т.к. заказчик крайне нуждается в нем. Ситуация схематично представлена на рис. 1.

Выход найден: «Ландышам» отдают соседний участок земли, на котором компания построит жилые дома. Девелопер распродаст площади в новостройках и покроет затраты на строительство по госзаказу. Это принесет ему неплохую прибыль, т.к. участок выгодно расположен (западное направление Москвы, относительная близость к центру города и основным магистралям, зеленая зона) и может использоваться для застройки жильем бизнес-класса. Многие девелоперы могут только мечтать о таком положении дел, особенно с учетом того что земля передается единолично, без проведения аукциона. Развитие событий схематично изображено на рис. 2.

Все было бы хорошо и гладко, но на предоставляемом компании участке земли жители прилегающего микрорайона еще в 1980-е гг. разбили небольшой парк и сейчас настаивают на том, что эту территорию нельзя застраивать, поскольку земля относится к природоохранной категории, как до недавнего времени было обозначено в градостроительном плане.

Администрация города втихую переписала статус земли и уже предоставила этот участок компании «Ландыши» сроком на один год для проведения проектно-изыскательских работ. Девелоперу предстоит выявить, пригодна ли данная территория для застройки, хотя все предварительно собранные данные свидетельствуют о том, что технически ведение строительства здесь возможно.

Гендиректору «Ландышей» этот проект крайне выгоден — в условиях дефицита городской земли, которую можно использовать под массовую застройку, он обещает быть долгосрочным и сверхприбыльным. Кроме того, строительство жилых домов помогло бы компании выйти из кризиса, в который она попала год назад в связи

со сменой градоначальника и его администрации.

До окончания президентских выборов в марте будущего года девелоперу велено затаиться и тихо завершать проектно-изыскательские работы, не выходя на строительную площадку.

Незадолго до парламентских выборов, в начале декабря текущего года, одна из партий, имеющих мандаты в нынешнем созыве Госдумы, решила заработать себе очки для попадания в следующий созыв парламента за счет голосов местных жителей. Многомандатники в союзе с инициативными местными гражданами собрали материалы о «заговоре» правительства Москвы, заказчика и девелопера и вывели местных жителей на митинг в защиту парковой зоны, а заодно развили активность в социальных сетях и СМИ. Поскольку проблему пытаются раздуть до уровня второго Химкинского леса, проект находится под угрозой срыва.

Ситуация грозит перерасти в серьезный конфликт между федералами, регионалами, муниципалами, местными жителями и девелопером.

Генеральному директору Александру Иванову предстоит окончательно решить, будет ли его компания браться за этот проект и вырубать рощу, несмотря на жесткий протест жителей микрорайона. Если строительство жилых домов начнется, «Ландышам» придется выработать правильную стратегию поведения, чтобы не допустить стычек с местными жителями, которые будут демонстрировать свой протест не только девелоперу, но и федералам с муниципалами.

Концептуальная модель «Фазовые пространства для проблемных полей» представлена на рис. 3.

ПОЛЕ ПРОБЛЕМ, ВЫБРАННАЯ ПРОБЛЕМА

Обозначим поле проблем.

1. У заказчика нет «живых» денег для оплаты работ по строительству своего объекта.

Рис. 1. Схема ситуации и/или оргструктур

Рис. 2. Схема развития событий

2. Заказчик договаривается с правительством Москвы о выделении ему дополнительных земель, для того чтобы расплатиться с девелопером (это проблема, т.к. данный ресурс не принадлежит заказчику, а изымается из муниципальной собственности).

3. Местные жители своими руками высаживали деревья. За 30 лет посадки превратились в небольшой парк, где взрослые отдыхают и гуляют

с детьми. Для того чтобы начать строительство, часть парка придется срубить, увеличив плотность застройки и населения на указанной территории.

4. Муниципалам нужно выйти сухими из воды. Желательно вообще не вовлекать их в эту историю и никоим образом не упоминать в СМИ, но городские чиновники поставили свои подписи на всей согласовательной и проектной документации.

Рис. 3. Концептуальная модель «Фазовые пространства для проблемных полей», представленная в виде плоского графа и имеющая в объеме форму октаэдра

Они же по указке сверху выделяют стратегический ресурс — плату девелоперу за строительство объекта.

5. В сложных политических условиях с тотальным лидированием ЕдРа на выборах и в парламенте политической партии «КраЗе» (сокращенное название, полностью — «Красно-зеленые») необходимы дополнительные голоса и места в Госдуме.

6. Девелоперу нужен проект, чтобы обеспечить себя работой на несколько лет, выйти из кризиса, «дамкой» попасть в число лидеров рынка с таким объемом строительства и неплохо заработать. Избегая явной конфликтной ситуации, федералы, регионалы и муниципалы «представляют» девелопера перед местными жителями. Досрочный выход последнего из проекта компании-девелопера лишает его прибыли и прекращает доступ к последующим государственным подрядам.

ПОЛЕ ЗАДАЧ, ВЫБРАННАЯ ЗАДАЧА

Очертим поле задач.

1. Федералам (представителям заказчика): расплатиться, пусть и не своими ресурсами, с компанией-девелопером за выполненные работы по строительству своего объекта и достроить его.

2. Регионалам и муниципалам: не «светиться» в этой истории, но всячески содействовать заказчику в строительстве объекта.

3. Местным жителям: не допустить никакого строительства, чтобы не увеличивалась плотность застройки и населения в районе и чтобы сохранилась созданная ими зеленая зона.

4. Партии «КраЗе»: расположить к себе электорат и любой ценой набрать как можно больше голосов на парламентских выборах.

5. Компании-девелоперу построить задуманный объект, минимизируя открытый конфликт, получить прибыль и вывести собственную компанию из кризиса.

Выбранная задача: компании-девелоперу минимизировать открытый конфликт, построить объект, получить прибыль и выбраться из кризиса.

ПЕРСОНАЖИ (ГРУППЫ ПЕРСОНАЖЕЙ), ИХ ВОЗМОЖНЫЕ РОЛИ (СТАТУСЫ)

Диагностируемая в связи со сложившимися отношениями проблема (то, чего нет, или то, что не получается) отражает наиболее значимое противоречие, которое обнаруживается применительно к объекту исследования. Ее изложение подразумевает краткость — не более 24 слов.

Обозначим персонажей происходящих событий и их возможные роли (статусы).

1. Представители заказчика (федералы). Имеют главную цель достроить объект, все остальное их не сильно волнует. Избегают комментировать что-либо для СМИ и контактировать с местными жителями и их представителями.

2. Регионалы. Чиновники уровня правительства Москвы. Принимали участие в организации бартерного обмена.

3. Муниципалы — группа чиновников, содействующая в строительстве заказчику и выделяющая землю девелоперу. Коммуницируют только с заказчиком и девелопером. Отказываются от комментариев для СМИ. С местными жителями общаются только представители местной городской власти. С учетом большой дистанции до вышестоящих властей города районные и окружные чиновники только принимают жалобы партийцев и представителей местных жителей и транслируют их наверх по инстанциям.

4. Представители политической партии «КраЗе». Хорошо организованная группа лиц, профессионально коммуницирующих со СМИ и подталкивающих местных жителей к открытой публичной конфронтации с девелопером, федералами и муниципалами.

5. Местные жители. Заинтересованы в том, чтобы сохранить парк, не допустить строительства и увеличения численности населения района.

Их поведение отчасти хаотично, но действия партийцев и активистов из своих же рядов спланируют граждан. Один из самых активных местных жителей — профессиональный юрист-консультант в области земельного права.

6. Компания-девелопер. Старается затаиться и избегать конфликта с кем-либо, но в сложившейся ситуации вынуждена отвечать за всех и перед всеми, в том числе публично.

7. СМИ. С большим удовольствием примут участие в освещении конфликта, особенно с участием федералов, регионалов и муниципалов, заработав себе дополнительные политические и финансовые очки.

Регион, для которого предлагаются варианты решений: где-то на «Диком Западе» города Москвы.

ВЫБРАННЫЙ ПЕРСОНАЖ, ПРЕДПОЧТЕНИЕ ВЫБРАННОГО ПЕРСОНАЖА

Выбранный персонаж: мажоритарный акционер и генеральный директор девелоперской компании «Ландыши» Александр Иванов, оказавшийся в самой сложной ситуации, под перекрестным огнем всех участников конфликта.

Ценности, значимые для выбранного персонажа: доходный некриминальный бизнес, хорошие, долговременные и неконфликтные отношения со всеми стейкхолдерами сложившейся ситуации.

Определение желаемых измеримых ресурсных состояний выбранного персонажа приведено в табл. 1.

ПРИМЕР КЛАССИФИКАЦИИ ПО ТИПАМ СТРАТЕГИЙ (РЕШЕНИЙ)

Концептуальная модель «Одиннадцать эталонных стратегий (решений)» представлена на рис. 4

³ Риск — возможность (опасность) появления такого события, в результате которого субъект, принявший решение, теряет полностью или частично свои ресурсы, недополучает ожидаемый доход или несет дополнительные материальные или финансовые расходы. Обязательно нужно описать не менее двух рисков.

⁴ Допустима качественная формулировка бюджета, например: большой, средний (оценка по составу и стоимости работ).

в виде плоского графа, в объеме имеет форму тетраэдра.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ ПЕРСОНАЖА, ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, БЮДЖЕТЫ И ПРОГНОЗЫ

Предлагаемые варианты решений, по сути, не более чем возможные адекватные решения, снабженные наиболее вероятными рисками, допустимыми бюджетами и последствиями. Таким образом, предложенные решения не являются правильными или неправильными.

Решение 1. Из-за непредвиденного конфликта с местными жителями требовать деньги за строительство федерального объекта и не выходить на строительство жилья.

Стратегия: по отношению к заказчику — компромисс, к местным жителям — уклонение.

Риски³:

- высокая вероятность отказа, т.к. у федералов нет денег; нужно помнить о том, что решение о выделении земли под бартер для девелопера тоже было непростым;

- меньшая загрузка производственных мощностей компании (строим только сам объект);

- если на проект будут выделены «живые» деньги, то о прибыли можно забыть: дадут ровно столько, чтобы хватило покрыть затраты на строительство, пусть даже и по сметам с перерасходом.

Возможности: минимизация конфликта с местными жителями.

Бюджет⁴: неприбыльный, придется балансировать на грани окупаемости затрат по проекту.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): затраты на проект будут покрыты «живыми» деньгами, но это не спасет компанию от кризиса.

Таблица 1. Значимые для выбранного персонажа цели

Цели, значимые для выбранного персонажа	Деньги, стоимость	Власть	Информация	Время	Территория	Люди	Материалы	Имя, бренд
Смена идентичности объекта целеполагания, его переход на качественно новый уровень								
Существенно увеличить	Ценности (во что он верит, не всегда доказательно и объективно) и цели (желаемые ресурсы-ния), например: деньги, материалы, информация, власть над людьми, самими людьми, выигрыш времени, возможность влиять на процессы, возможность уклониться от наказания и др.)						По возможности приобрести дополнительные территории для доходного строительства	
	Увеличение							

Таблица 1. Значимые для выбранного персонажа цели (продолжение)

Цели, значимые для выбранного персонажа	Деньги, стоимость	Власть	Информация	Время	Территория	Люди	Материалы	Имя, бренд
Сохранение	Контролировать ситуацию во взаимоотношениях со всеми стейкхолдерами	Обеспечить необходимый и достаточный информационный поток для принятия управленческих решений, адекватных динамике развития ситуации	Уложиться в отведенные сроки					Сохранить свое доброе имя, залог продолжения бизнеса в будущем
Снижение								Добиться снижения количества участников конфликта
Существенно снизить								
Смена идентичности								

Рис. 4. Концептуальная модель «Одиннадцать эталонных стратегий (решений)»

Решение 2. Требовать большое количество неземельного бартера в виде строительства по госзаказу на других площадках по завышенным ценам, чтобы покрыть расходы на строительство федерального объекта.

Стратегия: по отношению к заказчикам — соперничество и компромисс.

Риски: завышение смет строительства (незаконные действия); если вскрыется подлог, могут пострадать все участники процесса.

Возможности:

- минимизация конфликта с местными жителями;
- полная загрузка производственных мощностей девелоперской компании;
- лояльность городских чиновников по отношению к компании.

Бюджет: возможность окупить убытки от строительства федерального объекта, пусть и не сразу; прибыль минимальна.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): полная загрузка производственных мощностей компании спасет ее от банкротства.

Решение 3. Из-за конфликта с местными жителями требовать другой участок в Москве под строительство жилья.

Стратегия: по отношению к заказчику — соперничество и компромисс, к местным жителям — уклонение.

Риски: «кот в мешке», т.е. можно получить для застройки участок, менее интересный по расположению и качеству.

Возможности: заработать на строительстве жилья и загрузить собственные производственные мощности на длительный период.

Бюджет: в любом случае компания должна заработать на таком проекте.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): загрузка производственных

мощностей, получение прибыли и спасение от банкротства.

Решение 4. Быстро и максимально (в рамках разрешенного московскими чиновниками) осуществить застройку выделенного участка жилыми объектами.

Стратегия: по отношению к местным жителям и партии «КраЗе» — соперничество, к заказчику — сотрудничество.

Риски: ожесточенный конфликт с местными жителями.

Возможности: максимальная загрузка производственных мощностей, максимальная прибыль.

Бюджет: максимальная прибыль по сравнению со всеми вариантами решений.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): обеспечение работой всех производственных мощностей компании, явный выход из кризисного положения, возможность попасть в число лучших девелоперских компаний Московского региона.

Решение 5. Оптимизировать жилую застройку до разумного компромисса между нанесением ущерба парку и получением прибыли, посоветовать местным жителям добиться от городской администрации обустройства дополнительной социальной инфраструктуры (например, физкультурно-оздоровительного комплекса или детской школы искусств).

Стратегия: по отношению к местным жителям и партии «КраЗе» — компромисс.

Риски:

- не получить подряд на компенсационное строительство дополнительной социальной инфраструктуры;

- новый виток конфликта несогласных местных жителей.

Возможности:

- снижение конфронтации с местными жителями и репутационные риски;

- загрузка производственных мощностей;

- получение прибыли.

Бюджет: доход меньше, чем в решении 4, но компания будет в выигрыше.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): выход компании из кризиса, получение прибыли, возможность дальнейшего развития.

Решение 6. Отказаться от строительства и закрыться («суицид»), переход на открытый рынок девелопмента (отказ от госзаказа) не рассматривается, т.к. компания не готова к этому ни в части менеджмента, ни в части финансов, ни в части маркетинга.

Стратегия: по отношению к самим себе — уклонение и соперничество, к заказчику — уклонение.

Риски: банкротство.

Возможности: успеть вывести деньги из компании и заняться другим бизнесом.

Бюджет: все, что собственники успеют вывести до банкротства.

Долговременные последствия (горизонт прогноза — один-два года): отсутствуют.

ВЫБРАННОЕ РЕШЕНИЕ, СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Выбрано решение 4 — максимально (в рамках разрешенного московскими чиновниками) застроить участок жилыми объектами.

Компания непубличная и не рассматривает репутационные риски как существенную угрозу, если только они не приведут к серьезному конфликту с федералами и московскими чиновниками всех уровней. Производственные мощности будут полностью задействованы, и компания гарантированно выберется из кризиса. Возможно, потребуется привлечение дополнительной рабочей силы, тогда штат компании расширится. Доход от проекта будет максимальным. С новым портфелем проектов застройщик сможет попасть в число лучших девелоперских компаний Московского региона.

Реализацию выбранного решения можно контролировать представленными далее способами. Метрики — это то, чем будет измеряться

полученный результат, например, прибылью, убытками, временем, рублями, штуками, километрами, килограммами и пр.).

Метрика структурная:

- штат компании сохранится или даже увеличится;
- будут задействованы все, возможно даже привлечение дополнительных производственных мощностей.

Метрика финансовая:

- прибыль от проекта будет максимизирована;
- по завершении проекта девелопер займет гораздо более крупную долю строительного рынка.

Метрика отношений:

- компания может потерять часть покупателей нового жилья из числа местных жителей (доля таковых обычно не превышает 10% от общего числа), но это может быть компенсировано за счет приезжих из регионов, особенно из бывших союзных республик;
- во время реализации проекта местные жители, возможно, будут препятствовать строительству, но эта проблема обычно решается посредством привлеченных чопов, к тому же судебные тяжбы могут продолжаться вплоть до завершения проекта, а потом уже никто не будет заниматься сносом построенного;
- повысится лояльность федералов в связи с качественным возведением объекта;
- повысится лояльность московских чиновников всех уровней в связи с хорошим качеством и быстрыми темпами строительства.

Метрика правоотношений:

- полный пакет землеотводов и документов на строительство от правительства Москвы, т.к. проект выполняется для федерального заказчика;
- противоборство юриста со стороны местных жителей с целью оспорить выданные застройщику землеотводы.

Используя представленные далее визуальные шаблоны, проанализируйте выбранные и невыбранные решения.

Решение 1. Из-за непредвиденного конфликта с местными жителями требовать деньги за строительство федерального объекта и не выходить на строительство жилья. По отношению к местным жителям — компромисс, к федералам невыгодное предложение — соперничество, к московским чиновникам — растворение.

Решение 2. Требовать большое количество неземельного бартера в виде строительства по госзаказу на других площадках по завышенной цене, чтобы покрыть расходы на строительство федерального объекта. Со стороны девелопера — соперничество с городскими властями, сотрудничество с федералами, компромисс с местными жителями.

Решение 3. Из-за конфликта с местными жителями требовать другой участок в Москве под строительство жилых объектов. Со стороны девелопера — соперничество с городскими властями, сотрудничество с федералами, компромисс с местными жителями.

Решение 4. Максимально (в рамках разрешенного московскими чиновниками) застраивать участки жилыми объектами. Со стороны девелопера — жесткое соперничество с местными жителями, сотрудничество с федералами и муниципалами.

Решение 5. Оптимизировать жилую застройку до разумного компромисса между нанесением ущерба парку и получением прибыли, предложить местным жителям добиться от городской администрации обустройства дополнительной социальной инфраструктуры (например, физкультурно-оздоровительного комплекса или детской школы искусств). Со стороны девелопера — умеренное соперничество и растворение с местными жителями, сотрудничество с федералами и муниципалами.

Решение 6. Отказаться от строительства и закрыться («суицид»). Переход на открытый рынок девелопмента (отказ от госзаказа) не рассматривается, т.к. компания не готова к этому ни в части менеджмента, ни в части финансов, ни в части маркетинга. Со стороны девелопера — полное уклонение от всего.

К каким долговременным (горизонт прогноза — от трех до пяти лет) изменениям объекта исследования приведет длительное применение этого способа управления им. Реализация проекта по пути осуществления максимальной застройки участка жилыми объектами обеспечит компании максимальную прибыль, продлит ее жизнь и позволит в будущем братья за более дорогостоящие проекты.

Проанализируйте, к каким ресурсным (в частности финансовым) потокам приводит это решение.

Преимущество: максимальная прибыль и денежный поток (горизонт прогноза — от двух до четырех лет).

Недостаток: репутационные риски перед общественностью, но не перед чиновниками и федералами.

Соотнесите положительный поток с отрицательным и сделайте вывод о балансе.

«Имидж — ничто, жажда — все!» Реальное отношение к PR у девелопера выражается именно этим рекламным слоганом. Индуцирует(ют) ли этот (эти) обнаруженный(ые) поток (потоки) новые ресурсные потоки для выбранного персонажа — лояльность чиновников и получение следующих подрядов на строительство.

В табл. 2 приведена матрица решений для всех заявленных в кейкисе персонажей.

Такие персонажи, как партия «КраЗе» и СМИ, не рассматриваются, поскольку их интересы сильно ограничены и очевидны, но выступают как тализаторами конфликта.

Вывод: девелоперу (Александру Иванову) следует действовать по выбранному сценарию, налаживать PR-коммуникации и развивать собственную PR-службу для осуществления корректной работы с возражениями в конфликтных ситуациях.

Таблица 2. Матрица решений (для всех заявленных в кейкисе персонажей)

Решение	Девелопер	Федералы	Муниципалы	Местные жители
Решение 1	Покроет убытки по строительству федерального объекта, но не принесет прибыли и полной загрузки производственных мощностей в течение нескольких лет. Вероятность получения «живых» денег крайне мала	Неинтересно. Для федералов вопрос фактически уже решен выделением земельного «бартера». Зачем снова садиться за стол переговоров, а после искать финансирование?	Устраивает при условии, что федералы будут искать деньги самостоятельно, без давления на муниципалов	Не устраивает. Не хотят допустить никакого строительства в своем парке, несмотря на то что строительство только федерального объекта без нового жилья менее критично
Решение 2	Более выгодно для загрузки производства, но получение финансов за работу будет отложено на более долгий срок, и есть криминальный риск. Вероятность соглашения с чиновниками крайне мала	Все устраивает	Крайне неинтересно. Темная история и лишняя головная боль с организацией процесса	Не устраивает. Не хотят допустить никакого строительства в своем парке, несмотря на то что строительство только федерального объекта без нового жилья менее критично
Решение 3	Если новый участок окажется такого же качества или даже лучше – выигрыш, в противном случае получаем «кота в мешке»	Все устраивает	Не устраивает. Конфликт с местными жителями будет минимизирован, но придется искать новый участок земли и снова заниматься оформлением всей документации	Не устраивает. Не хотят допустить никакого строительства в своем парке, несмотря на то что строительство только федерального объекта без нового жилья менее критично

Таблица 2. Матрица решений (для всех заявленных в кейкисе персонажей) (продолжение)

Решение	Девелопер	Федералы	Муниципалы	Местные жители
Решение 4	Без учета высокого репутационного риска получаем максимальную прибыль и загрузку производства	Все устраивает	Относительно устраивает, неприятен только конфликт с местными жителями (жалобы и связанные с этим скандальные публикации в СМИ)	Категорически не устраивает
Решение 5	Репутационный риск снижен, имеется возможность получить меньшую прибыль по сравнению с решением 4	Все устраивает	Относительно устраивает. Конфликт с местными жителями будет минимизирован, но предстоят лишние хлопоты с согласованием обустройства дополнительной социальной инфраструктуры	Не устраивает, но идея с обустройством дополнительной социальной инфраструктуры может подкупить и успокоить часть местных жителей
Решение 6	Наименее интересный вариант, если Александр Иванов хочет остаться в этом бизнесе	Категорически не устраивает, объект федералов должен быть построен!	Не устраивает. Есть риск, что конфликт между федералами и девелопером, который к тому моменту может заявить о банкротстве, перекинется и на муниципалов	Устраивает, но только до того момента, когда федералы найдут нового подрядчика, тогда история повторяется

ЛИТЕРАТУРА

1. Киселев В.Д. Инструментарий описания слабо формализованных проблемных и рискованных ситуаций // Проблемы анализа риска. — 2010. — Том 7. — №1. — С. 136–147.
2. Киселев В.Д. Методика корпоративного обучения государственных и муниципальных служащих // Среднерусский вестник общественных наук. — 2009. — №2. — С. 185–191.
3. Киселев В.Д., Аверин Д.В. Кейкис «Отношения или механизмы, семья или компания» // Управление корпоративной культурой. — 2014. — №3 (23). — С. 220–230.
4. Киселев В.Д., Бартунова А.О. Кейкис «Фандрайзинг без страха и страховки» // Маркетинг услуг. — 2014. — №2 (38). — С. 100–108.
5. Киселев В.Д., Бестолков В.И. Кейкис «Недопущение дальнейшего падения спроса» // Промышленный и b2b маркетинг. — 2014. — №3 (27). — С. 202–215.
6. Киселев В.Д., Сотникова М.Н. Кейкис «Баланс между полномочиями и компенсациями» // Маркетинг и финансы. — 2014. — №2 (06). — С. 136–148.
7. Киселев В.Д. Кейкис «Хорошее начало — половина дела» // Менеджмент инноваций. — 2014. — №3 (27). — С. 169–181.
8. Киселев В.Д., Зуенкова Ю.А. Кейкис «Налаживание сети прямых продаж для сохранения маржинальности» // Управление продажами. — 2014. — №5 (78). — С. 284–301.